

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIVAVIY REJALASHTIRISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH

Maxmudova Nargiza Azamat qizi

Tadbirkorlik va Oliy biznes maktabi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18655030>

Annotatsiya. Ushbu maqolada OTMlarda moliyalashtirishning hozirgi holati va uni rivojlangan mamlakatlar tajribasidan keng foydalanish asosida takomillashtirish masalalariga e'tibor qaratilgan. OTM larini moliyaviy qullab –quvvatlashda moliyaviy resurslardan samarali foydalanish masalalari amaliy takliflar bilan boyitilgan.

Kalit so'zlari: o'rta va uzoq muddatli moliyaviy resurslar, moliyalashtirish, rejalashtirish, moliyaviy texnika, bashoratlashtirish, formula asosida moliyalashtirish.

Jahon miqyosida ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish va rivojlantirishga qaratilgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish maqsadlaridan to'rtinchisi (SDG4) – sifatli ta'limni ta'minlash yo'nalishi, so'nggi yillarda moliyaviy jihatdan muayyan xavotirli tendensiyalarni yuzaga chiqarmoqda. Jumladan, YUNESKOning statistikalari instituti tomonidan dunyo bo'ylab 2002-2022 yillar davomida jahon mamlakatlarining YaIMga nisbatan ta'limga sarflangan mablag'lari hisobotiga ko'ra, 2002 yilda jahon mamlakatlarining ta'limga ajratilgan davlat xarajatlarining YaIM foizidagi ulushini 4%ni tashkil qilgan bo'sa, 2022-yilda esa bu ko'rsatkich eng past darajaga yetgan bo'lib 3,8%ni tashkil qilmoqda¹. Mazkur 20 yil davomida 2010 va 2020 yillarda ta'limga ajratilgan mablag'larning YAIMdagi ulushi eng yuqori nuqtaga yetib 4,5%, 4,4%ni tashkil qilgan bo'sada, biroq keyingi yillarda muntazam pasayish qayd etilgan. Bu tendensiya, xususan, oliy ta'lim sektorining barqaror moliyalashtirishini ta'minlash masalasini kun tartibiga qo'yimoqda. Shu bois, oliy ta'limga ajratilayotgan mablag'larning samaradorligi va yetarliligi global miqyosda chuqur tahlil va strategik yondashuvni talab etadi.

Xalqaro darajada ta'limning asosiy bo'g'ini bo'lgan oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy rejalashtirish amaliyotini takomillashtirish masalasi turli jihatdan tadqiq qilinmoqda.

Yangi O'zbekiston sharoitida jadallik bilan amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida oliy ta'lim muassasalari, jumladan nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari va talabalar soni keskin ortib bormoqda. Oliy ta'lim muassasalari turli tashkiliy huquqiy shaklida rivojlanib, nodavlat hamda davlat oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish va boshqarish tamoyillari ham tubdan o'zgarib bormoqda. Davlatimizda yuksak va yuqori malakali kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish oliy ta'lim muassasalari oldiga bir nechta vazifalarni yuklaydi. Jumladan, OTMlarida moliyalashtirish va barqarorlikni ta'minlashga yo'naltirilgan islohotlarni amalga oshirish dolzarb masalaga aylana boshladi. Bu esa o'z navbatida nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarining moliyaviy rejalashtirish jarayonining ilmiy asosni ishlab chiqish hamda bu boradagi keng qamrovli tahlillar amalga oshirish zaruratini joriy, 2019-yil 8-oktyabridagi PF-

¹ Qarang: UNESCO Institute for Statistics (UIS). (2025). *Government expenditure on education, total (% of GDP)*. UIS.Stat Bulk Data Download Service. Retrieved April 5, 2025, from <https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?end=2022&start=2002>

5847-sonli “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmoni, 2021-yil 24-dekabrda PQ-61-sonli Davlat oliy ta’lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi qarori, 2024-yil 24-mayda PF-81-son Oliy ta’lim tashkilotlariga o‘qishga qabul

qilish va davlat buyurtmasini joylashtirish tizimini takomillashtirish to‘g‘risidagi farmoni, 2025-yil 29 yanvarda 49-son Oliy ma’lumotli kadrlarga davlat buyurtmasini shakllantirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qarorlari hamda sohaga tegishli bo‘lgan boshqa bir qancha normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur maqola muayyan darajada xizmat qiladi.

OTMlarda moliyaviy rejalashtirishni samarali amalga oshirish uchun uning vaqt bo‘yicha tasniflanishi ham muhim ahamiyatga ega. Quyida moliyaviy rejalashtirishning vaqt bo‘yicha asosiy turlarini keltirib o‘tishimiz mumkin. *Qisqa muddatli moliyaviy rejalashtirish.* Davomiyligi bo‘yicha 1-yilgacha bo‘lgan davrni qamrab oladi.

O‘rta muddatli moliyaviy rejalashtirish. Davomiyligi bo‘yicha 1 yildan 5 yilgacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga oladi.

Uzoq muddatli moliyaviy rejalashtirish. Davomiyligi bo‘yicha 5 yildan ortiq muddatni o‘z ichiga oladi. Bu tasniflash har bir tashkilotga jumladan OTMlarga o‘z faoliyatini vaqt bo‘yicha optimallashtirish va resurslarni samarali taqsimlash imkonini beradi (1-jadval).

1-jadval.

Qisqa, o‘rta va uzoq muddatli moliyaviy rejalashtirishning asosiy xususiyatlari²

Kategoriya	Qisqa muddatli	O‘rta muddatli	Uzoq muddatli
Reja xususiyati	Byudjetlashtirish	Moliyaviy rejalashtirish	Moliyaviy strategiya
Muddatliligi	Yillik	2-5 yil	3-10 yil va yuqori
Maqsadning mujassamligi	Hisobdorlikka qaratilgan	Ijroga yo‘naltirilgan	Transformatsiya
Bashoratlash darajasi	Risk	Risk/noaniqlik	Noaniqlik
Moliyaviy texnika	Baholash	Istiqbollash	Ssenariy qurish
Foydalanilgan ma’lumotni aniqlik darajasi	Yuqori	O‘rtacha	Past

1-jadvalda qisqa, o‘rta va uzoq muddatli moliyaviy rejalashtirishning asosiy xususiyatlari tasvirlangan. Qisqa muddatli rejalashtirish yillik byudjetlashtirishga asoslangan bo‘lib, maqsadi hisobdorlikka qaratilgan va foydalanilgan ma’lumotlarning aniqlik darajasi yuqori hisoblanadi. O‘rta muddatli rejalashtirish 2-5 yillik davrni qamrab olib, ijroga yo‘naltirilgan maqsadlar bilan ajralib turadi. Uzoq muddatli rejalashtirish esa 3-10 yil va undan ko‘proq davrga mo‘ljallangan bo‘lib, moliyaviy strategiyani ishlab chiqishga qaratilgan va transformatsiyaga yo‘naltirilgan bo‘ladi. Oliy ta’lim muassasasini moliyaviy rejalashtirish amaliyoti mohiyati haqida fikr bildiradigan bo‘lsak, bu OTMlarning moliyaviy maqsadlarini aniqlash, ularga erishish uchun zarur bo‘lgan resurslarni taqsimlash va boshqarish jarayoni deb tushunishimiz mumkin. Bundan tashqari, bu amaliyot ta’lim muassasasida ta’lim sifati,

² Muallif tomonidan ishlab chiqilgan

OTMning o‘quv-uslubiy, ilmiy faoliyati va infratuzilmalarini rivojlantirishga qaratilgan amaliyot ham hisoblanadi.

Aksariyat oliy ta‘lim muassasalarida moliyaviy rejalashtirish nuqtai nazaridan kuzatiladigan asosiy fundamental strategiya masalasi qanday qilib ushbu ta‘lim muassasasi o‘zining oldiga qo‘ygan missiyasiga samarali resurs sarflari evaziga erishishi hamda o‘zining mustahkam maqomini saqlab qolishi mumkin degan qarash atrofida shakllanadi deyish mumkin. Shu maqsadda eng avvalo OTMlarning moliyaviy rejalashtirish strategiyasini yaxshi anglab yetishimiz kerak. Bir so‘z bilan aytganda moliyaviy rejalashtirish strategiyasi bu biror oliy ta‘lim muassasasining uzoq muddatga mo‘ljallangan moliyaviy resurslarini taqsimlash va belgilash borasidagi moliyaviy rejasi hisoblanadi.

Dunyoning turli davlatlarining oliy ta‘limida moliyaviy rejalashtirish amaliyotini o‘rganar ekanmiz, ularda eng ko‘p qo‘llaniladigan asosiy moliyaviy rejalashtirish turlarini sanab o‘tishimiz lozim deb hisoblaymiz. Jumladan:

Markazlashgan moliyaviy rejalashtirish – ushbu turdagi moliyaviy rejalashtirishda, moliyaviy boshqaruv va resurslarni taqsimlash jarayonlari bilan bog‘liq qarorlar OTMning markaziy idorasi tomonidan qabul qilinadi. Odatda ushbu idora OTMning moliya bo‘limi hisoblanadi. Ushbu moliyaviy rejalashtirishdan, Markaziy Osiyo mamlakatlari, Buyuk Britaniya (Oksford Universiteti), Fransiya, Singapurdagi OTMlari foydalanishadi.

Markazlashtirilmagan (departamentli) moliyaviy rejalashtirish – ushbu moliyaviy rejalashtirishda OTMlarining har bir bo‘limlari o‘zlariga tegishli byudjetlar hamda moliyaviy rejani mustaqil ravishda belgilashadi. Mazkur moliyaviy rejalashtirishning afzalligi, akademik hamda administrativ bo‘limlarning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda moliyalashtirilishni tashkil etish imkoniyatining mavjudligidadir. Ushbu moliyaviy rejalashtirish, Germaniya OTMlarida kuzatiladi. *Strategik moliyaviy rejalashtirish* – mazkur moliyaviy rejalashtirish uzoq muddatli yondashuv bo‘lib, ta‘lim sifatini oshirish, tadqiqot imkoniyatlarini kengaytirish yoki infratuzilmani rivojlantirish kabi OTMlarning maqsad va ustuvorliklarini o‘z ichiga oladi. Ushbu moliyaviy rejalashtirishdan asosan, Buyuk Britaniya OTMlari (masalan, Kembrij va Edinburg), Germaniya, Skandinaviya mamlakatlari (Norvegiya, Shvetsariya) OTMlari foydalanishadi.

Yevropa Oliy ta‘lim muassasalarini moliyalashtirish. Yevropada davlat mablag‘larining taqsimotiga keladigan bo‘lsak, mablag‘lar ko‘pincha loyiha shaklida taklif qilinadi, bunda tadqiqot uchun katta mablag‘lar ajratiladi. Yevropa OTMlarini moliyalashtirish mexanizmi bir nechta tarkibiy qismlardan iborat bo‘lib, asosiy davlat mablag‘lari odatda OTMlarga “**Blok grant**” shaklida taqsimlanadi. Yevropa OTMlarida blok grantlar turli moliyalashtirish mexanizmlari orqali taqsimlanadi, ushbu mexanizmlar quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

Natijaga asoslangan moliyalashtirish (Performance-Based Funding)

Formula asosida moliyalashtirish (Formula-Based Funding)

Tarixiy moliyalashtirish (Historical Allocations)

Maxsus Samaradorlik Shartnomalari (Specific Performance Contracts)

Amerika Qo‘shma Shtatlarida davlat oliy ta‘lim muassasalari (OTMlar) turli manbalar orqali moliyalashtiriladi. Bularga federal, shtat va mahalliy hukumatlar tomonidan ajratiladigan mablag‘lar, talabalar tomonidan to‘lanadigan o‘quv to‘lovlari, jamg‘armalardan olinadigan investitsiya daromadlari va boshqa kichikroq daromad manbalari kiradi. Quyidagi

1-rasmda Amerika Qo‘shma Shtatlaridagi davlat oliy ta‘lim muassasalarining moliyalashtirish manbalari ko‘rsatib o‘tilgan.

1-rasm Amerika Qo‘shma Shtatlarida davlat oliy ta‘limni moliyalashtirishi, 2024-yil³

Yuqorida keltirilgan 1-rasm orqali AQSH davlat oliy ta‘lim muassasalarining asosiy moliyalashtirish manbalari hamda ularning oliy ta‘lim muassasalari uchun qanday ajratilishi to‘g‘risida batafsil ma‘lumot olish mumkin. Umuman olganda AQSH oliy ta‘lim muassasalarining 42% davlat OTMLari hisoblanib ular asosan davlat mablag‘lari hisobidan moliyalashtiriladi. Qolgan qismi xususiy oliy ta‘lim tashkilotlari hisoblanib, ular asosan xususiy moliyalashtirishga tayanadi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston Respublikasida oliy ta‘lim tizimini rivojlantirish va moliyaviy barqarorligini ta‘minlash maqsadida qator me‘yoriy hujjatlar asosida islohotlar amalga oshirilganligini guvohi bo‘lmoqdamiz hamda ushbu qonun hujjatlari doirasida moliyaviy rejalashtirish amaliyotini takomillashtirishda muhim o‘rin egallamoqda.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. S. Buzrukxonov. Innovatsion iqtisodiyotga o‘tish sharoitida oliy ta‘limni moliyalashtirishni takomillashtirish. – .TMI, 04.04.2022;
2. M. Saidov. «Oliy ta‘lim menejmenti va iqtisodiyoti» “Moliya”-2002;
3. A. Maxmudov. «Oliy ta‘lim muassasalarida moliyaviy resurslarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish» dissertatsiya avtoreferati. Toshkent 2019 yil.
4. A. Sherov. Foreign experience in financing of higher educational system, Journal of Economy and Business, 2019. vol.5-1, 41-43.
5. Sh. Valiyev. Oliy ta‘lim muassasalarida xarajatlarni moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish, Toshkent, 2024, Avtoreferat.
6. G.Karlibaeva. Oliy ta‘lim muassasalari moliyaviy resurslari shakllanish tizimini boshqarish amaliyotining tahlili, Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil IV son-aprel, 2024. 111-121b.
7. P.Karaev. Oliy ta‘lim muassasalarini moliyalashtirishning xorij tajribalari, Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 2024-yil, avgust. № 8-son, 1171-1174 b.
8. M.Tashkhodjaev. Directions for the development of financial management in the higher education system: a case study of Uzbekistan, American Journal of Innovative Research and Applied Sciences, 2023. 139-144p.
9. Sherov. A, G.Ruzmetova. O‘zbekistonda oliy ta‘lim tizimi borasida amalga oshirilayotgan islohotlar va uni moliyalashtirishning dolzarb masalalari, Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences,

³ Muallif tomonidan ishlab chiqilgan